

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Toshov Xurshid Ilhomovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Falsafa va mantiq” kafedrası
tayanch doktoranti (DSc), dotsent
E-mail: sujdiniya@mail.ru

ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK
YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325818>

ANNOTATSIYA

Ongni manipulyatsiyalash fenomeni turli davrlar va lokal sivilizatsiyalar doirasida xilma-xil nuqtayi nazardan tushuntirilgan bu esa, ayni fenomenni kategoriya sifatida shakllantirishda muayyan metodologik murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada ongni manipulyatsiyalash fenomeni haqidagi tasavvurlar evolyutsiyasi ham retrospektiv, ham zamonaviy konsepsiyalar kesimida tadqiq etiladi. Bunda ongni manipulyatsiyalash fenomeni borasidagi qarashlar g‘arb va sharq sivilizatsiyalari tafakkur xususiyatlari kontekstidan turib tahlil qilinadi. Ongni manipulyatsiyalash fenomenini konseptual tushunish borasidagi sivilizatsion farqlar va umumiy jihatlar ochib beriladi. Bundan tashqari, ongni manipulyatsiyalash fenomeni mazmunini ochib berishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy hamda madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyalari qiyosiy tahliliga ham alohida diqqat qaratiladi.

Kalit so‘zlar: manipulyatsiya, sofistlar, ritorika, ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalar, madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyasi, ommaviy ta’sir, mafkura, belgi, so‘z.

Toshov Khurshid Ilkhomovich

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Faculty of Social Sciences Department of “Philosophy and Logic”
Doctoral candidate (DSc), docent
E-mail: sujdiniya@mail.ru

THE EVOLUTION OF METHODOLOGICAL APPROACHES IN STUDYING THE
PHENOMENON OF MIND MANIPULATION

ABSTRACT

The phenomenon of mind manipulation has been interpreted from various perspectives within different historical periods and local civilizations, which creates certain methodological challenges in establishing this phenomenon as a category. Based on this, the present article examines the evolution of ideas about the phenomenon of mind manipulation both retrospectively and through the lens of modern concepts. The views on the phenomenon of mind manipulation are analyzed in the context of Western and Eastern civilizations’ thought patterns. The article reveals civilizational

differences and common aspects in the conceptual understanding of the phenomenon of mind manipulation. Furthermore, special attention is paid to the comparative analysis of socio-political concepts and theories of cultural sociodynamics aimed at uncovering the essence of the mind manipulation phenomenon.

Key words: manipulation, sophists, rhetoric, socio-political concepts, the concept of sociodynamics of culture, mass influence, ideology, sign, word.

Тошов Хуршид Илхомович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Факультет общественных наук, кафедра “Философии и логики”

Докторант (DSc), доцент

E-mail: suj diniya@mail.ru

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Феномен манипуляции сознанием интерпретировался с различных позиций в разные исторические периоды и в рамках разных локальных цивилизаций, что создает определенные методологические трудности в установлении этого феномена как категории. Исходя из этого, в данной статье рассматривается эволюция представлений о феномене манипуляции сознанием как в ретроспективе, так и через призму современных концепций. Взгляды на феномен манипуляции сознанием анализируются в контексте мыслительных паттернов западных и восточных цивилизаций. В статье раскрываются цивилизационные различия и общие аспекты в концептуальном понимании феномена манипуляции сознанием. Кроме того, особое внимание уделяется сравнительному анализу социально-политических концепций и теорий культурной социодинамики, направленных на раскрытие сущности феномена манипуляции сознанием.

Ключевые слова: манипуляция, софисты, риторика, социально-политические концепции, концепция социодинамики культуры, массовое влияние, идеология, знак, слово.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Ongni manipulyatsiyalash fenomenining kategorial mazmunini tashkil qiluvchi muhim belgilarni tahlil qilishdan avval, uning mohiyatini ochib berishga qaratilgan yondashuvlar evolyusiyasi hamda tasavvurlarning transformatsiyasini ko'rib chiqish zarur. Negaki, bu o'z navbatida ayni fenomenning kategoriya sifatida shakllanish jarayonini tahlil qilgan holda, uning mazmunini tushuntirishga qaratilgan metodologik chalkashliklarning bartaraf qilinishiga imkon beradi.

Evolusion nuqtayi nazardan qaralganda G'arb sivilizatsiyasida manipulyativ texnologiyalar Sharq sivilizatsiyasiga solishtirganda tarixiy taraqqiyotning nisbatan keyingi bosqichlarida ommaviy is'temol tusini oldi [1, 416]. Buni tarixiy nuqtayi nazardan birmuncha yosh bo'lgan G'arb sivilizatsiyasi qadriyatlar tizimida shaxslararo kommunikatsiya jarayonida yuzaga keladigan manipulyativ ta'sirdan himoya tizimlarining kechroq shakllanganligi bilan izohlanilishi mumkin. Sharq sivilizatsiyasi ijtimoiy-munosabatlarga kirishish jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarador manipulyativ texnologiyalar hamda ulardan himoyalaniş mexanizmlari borasida tarixan boy tajribaga ega bo'lgan. Kommunikativ jarayonlardagi manipulyativ yondashuv Sharq sivilizatsiyasida qo'llash sohasi miqyosiga ko'ra, birmuncha cheklangan bo'lib, u odatda raqibni pinhona tarzda boshqarish ma'nosida tushunilgan. Bundan kelib chiqqan holda unga asosan, siyosiy va diplomatik sohaga oid fenomen deb qaralib, muayyan ma'noda falsafiy nazariya va amaliyot uyg'unligini o'zida aks ettirgan. Muvaffaqiyatga erishish uchun ko'plab hiyla va tuzoqlarni qo'llagan holda, begonalardan yashirin maqsad bilan odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ko'p bosqichli rejasini tuzish san'ati Xitoy davlat arboblari, diplomatlari tafakkuri va xatti-harakatlarining o'ziga xos xususiyati bo'lgan.

Xitoy tarixi va madaniyati bo'yicha taniqli mutaxassis professor V.S.Myasnikov zamonaviy

psixologlarning psixologik manipulyatsiyani o'rganishdagi shak-shubhasiz rolini qayd etib, shu bilan birga Sharq madaniyatida ulardan foydalanishning boy tarixiy an'alariga e'tibor qaratadi. "Zamonaviy psixolog-tadqiqotchilarning ishlarini kamsitmagan holda shuni aytish mumkinki, hozirgi ruhiy tahlil yo'nalishida faoliyat olib boruvchi olimlar o'zlari bilmagan holda ming yillar avval Xitoy falsafasida mavjud bo'lgan yutuqlarni qayta kashf qilganlar. Hozirgi kunda "o'yinlar" deb ataladigan hodisa Xitoy qadriyatlar tizimida eramizdan bir necha asrlar oldin mavjud bo'lib, kundalik hayotga faol tarzda tatbiq qilingan. Xitoy sivilizatsiyasi falsafiy va siyosiy tafakkur taraqqiyotining mahsuli bo'lib, u manipulyatsiya fenomenini o'rganishga qaratilgan zamonaviy tadqiqotlarda keng qo'llaniluvchi tafakkur va xulq-atvor strategiyalari kategoriyasi bilan aynanlik kasb etadi. Bugungi kunga kelib esa Xitoy falsafasidagi inson va uning imkoniyatlari to'g'risidagi tasavvurlar zamonaviy G'arb sivilizatsiyasi mahsuli bo'lgan sientistik tadqiqotlar natijalari bilan o'zaro sintez hosil qilmoqda[2, 247].

Xitoy sivilizatsiyasida keng tarqalgan manipulyatsiya haqidagi tasavvurlar muallifi sanaluvchi mashhur sarkarda Sun szo "Harbiy san'at haqidagi traktat" kitobida o'z aksini topgan. Zamonaviy sinologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mazkur traktatning muallifi sifatida qaraluvchi Sun szo taxallusi mil.av. IV asrda Xitoyning Si qirolligida yashagan Sun Binga tegishli hisoblanadi. Mazkur traktatning g'oyalari nafaqat Sharqda, balki G'arbda ham yashirin axborot-psixologik urush va operatsiyalarda keng qo'llaniladi.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish kerakki, shaxslararo munosabatlarda manipulyativ yondashuvni qo'llash tarixan birgina Sharq sivilizatsiyasiga xos fenomen degan mulohazani mutlaqlashtirish ham birmuncha to'g'ri emas. Sodaroq qilib aytganda manipulyativ texnologiyalarning individual va ijtimoiy ongga ta'sir darajasi hamda tarqalish miqyosi konkret tarixiy shart-sharoit, sotsio-madaniy va milliy mental xususiyatlar kabi omillar bilan belgilangan.

Mazkur mulohazadan kelib chiqilsa, manipulyativ ta'sir usullari turli tarixiy davrlar sotsial-madaniy muhit hamda mamlakatlarda yashagan mualliflar tomonidan xilma-xil shakllarda talqin etilgani tabiiy xol ekanligi ma'lum bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ongni manipulyatsiyalash fenomeni qadim sivilizatsiyalar davrlaridan buyon mutafakkirlar va olimlar diqqatini tortib kelayotgan hodisa sanaladi. U kishilik jamiyatining dastlabki davrlaridanoq mifologik, falsafiy hamda siyosiy muhokamalar markazida bo'lib kelgan jumladan, qadimgi Xitoy manbalarida boshqaruv san'atining ajralmas elementi sifatida talqin etilgan. Qadimgi Hind manbalarida ham ayyorlik ko'rinishida tanqidiy ko'rib chiqilgan, qadimgi Yunon mifologiyasida Germes ma'budi ayyorlik timsoli sanalgan. Keyinchalik esa, sofistlar maktabi, hamda notiqlik san'ati doirasida shakllangan muvaffaqiyatli va ishonarli nutq qurish texnikasi borasidagi qarashlar ham manipulyativ ta'sir usullarining takomillashishi uchun muayyan nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, ongni manipulyatsiyalash fenomeni ijtimoiy-siyosiy va madaniy nuqtayi nazardan N.Makiavelli, E. Berk, Antonio Gramshi, Zbignev Bjezinskiy

A.Mol singari mutafakkir va tadqiqotchilar izlanishlarida chuqur tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot olib borish davomida tizimlilik, nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, tarixiylik va mantiqiylik, qiyosiy tahlil kabi ilmiy-falsafiy tamoyillardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

Birgina qadimgi yunon madaniyatida yuzaga kelgan notiqlik san'ati buning yaqqol misoli bo'la oladi. Qadimgi yunon sivilizatsiyasida yashagan mutafakkirlar muayyan ritorik va argumentatsion mexanizmlarni qo'llash orqali kishilar ongiga ta'sir o'tkazib, ularni manipulyator tomonidan ilgari surilgan tezisa ishontirish mumkinligini yaxshi bilganlar. Ayni ritorik va argumentatsion mexanizmlarni qo'llash orqali hosil qilingan ishonch esa ularga jamoatchilik fikrini o'zgartirib, xulq-atvorni boshqarish imkonini bergan. Kishilar ongini boshqarishdagi ritorik va argumentatsion mexanizmlarning zaruratini chuqur anglagan qadimgi yunon xalqlari bunday manipulyativ ta'sirlarni qo'llash mahoratini shakllantirishga qaratilgan xilma-xil maktablar tashkil qilganlar. Jumladan, qadimgi yunon mutafakkiri Zenon ikki xil turdagi ritorik ishontirish san'atini ajratib ko'rsatadi:

- birinchisi, muammoni asosli, o'zaro maqbul muhokama qilish orqali raqibni ishontirish istagi

bilan tavsiflangan “ochiq kaft” ritorikasi;

- ikkinchisi, esa turli majburlash vositalarini qo‘llash orqali maqsadga erishish, murosaga kelish imkoniyatini inkor etish orqali qaror qabul qilish, bahsda provokatsion, qo‘pol usullarni qo‘llash kabilarni nazarda tutuvchi “siqilgan mush” ritorikasi sanaladi. Zenon ko‘rsatib o‘tgan ritorikaning birinchi turi zamonaviy nuqtayi nazardan haqiqiy ma‘nodagi argumentlash san‘atini ifoda etsa, ikkinchisi ongni manipulyatsiyalash fenomenini ko‘zda tutadi. Qolaversa, mil.av. V asrda rivojlangan yunon demokratiyasi bilan tavsiflanuvchi sofistlar maktabining g‘oyalari o‘zida ongni manipulyatsiyalashning argumentatsion mexanizmlarini yaqqol namoyon qiladi.

G‘arbiy Yevropa uyg‘onish davrida vujudga kelgan Nikkolo Makiavellining “Hukmdor” asari ham o‘z mazmunida manipulyatsiya fenomenini muayyan darajada aks ettiradi. Mazkur asarning bosh g‘oyasi sifatida “Hukmdor barcha ezgu fazilatlarga ega bo‘lishi shart emas, balki o‘zini ularga ega bo‘lgandek ko‘rsata olishi muhim”, degan mulohaza tashkil etadi. Bu fazilatlarga ega bo‘lish va ularga qat‘iy rioya qilish zararli ekanligini qo‘shimcha qilishga jur‘at etaman, chunki ularga ega bo‘lib ko‘rinish foydalidir. Boshqacha qilib aytganda, inson odamlarning ko‘ziga hamdard, bir so‘zli, rahm-shafqatli, samimiy, sof vijdonli bo‘lib ko‘rinish lozim. Aslida ham shunday bo‘lishi kerak, ammo agar vaziyat taqozo qilsa, kishida ayni fazilatlarning teskarisini namoyon qilishga ham ichki ma‘naviy tayyorgarlik bo‘lishi lozim. Demak, hukmdor beshta fazilatga ko‘ra bajarilmagan so‘z uning og‘zidan chiqmasligi lozimligi borasida hushyor tursin. Uni ko‘rgan va tinglagan odamlarda esa, o‘zi haqida mehribon ayniqsa, vijdonli degan taassurot uyg‘otsin. Zero odamlarning katta qismi ko‘rganlariga qarab xulosa chiqaradilar. Negaki, ko‘rish barchaga berilgan, ushlab ko‘rish esa kamchilikka berilgan ne‘matdir [3, 546].

Ongni manipulyatsiyalashga qaratilgan tadqiqotlar nuqtayi nazaridan qaralsa, Nikkolo Makiavelli davlat majburlash va rozilik bilan ushlab turiladigan hokimiyat ekanligini ta‘kidlab o‘tgan dastlabki nazariyotchilardan sanaladi. Yuqorida uning “Hukmdor” asaridan keltirilgan parcha ham mazkur mulohazaning yaqqol tasdig‘i bo‘la oladi. Shuningdek, Nikkolo Makiavelli o‘zining “Hukmdor” asarida zabt etish va qo‘l ostidagilarni doimiy ta‘sir doirasida saqlash borasida tinimsiz mehnat qilishi kerak ekanligini ham ta‘kidlab o‘tadi. Bu esa o‘z navbatida ongni manipulyatsiyalash fenomenini makiavelizm deb atalishi uchun ham zamin hozirladi. Ko‘plab mualliflar jumladan, S. G. Kara-Murzaning ta‘kidlashicha, fransuz inqilobi davrida keng omma ongini manipulyatsiyalay olgan yakobinchilar harakati uchun g‘oyaviy asos vazifasini bajargan degan xulosaga keladi [4, 584].

Kishilik jamiyati taraqqiyotining zamonaviy bosqichlarida ham ongni manipulyatsiyalash borasidagi metodologik yondashuvlar va nazariy konsepsiyalar evolyusiyalashda davom etdi.

Psixologik konsepsiyalardan farqli ravishda ijtimoiy-siyosiy ta‘limotlarda inson Aristotel va uning G‘arb-u Sharqdagi izdoshlari ta‘kidlagani kabi ijtimoiy mavjudot sifatida qaraladi. Psixologik konsepsiyalarda esa urg‘u asosan alohida shaxs yoki kichik guruhlariga qaratiladi. Ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalarda omma, ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy qatlamlar, ijtimoiy sinflar hamda davlat faoliyati sohalari harakatlanuvchi shaxs hisoblanadi. Bunday konsepsiyalarda faol kamchilikning nofaol ko‘pchilik tomonidan manipulyatsiyalanishi nazarda tutiladi. Mazkur manipulyatsiya jarayoni lokal hamda global miqyosda ham birdek amalga oshirilishi mumkin.

Ongni manipulyatsiyalashga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalarning g‘oyaviy ildizlari yuqorida ham ta‘kidlangani singari N.Makiavelli qarashlariga borib taqaladi. Mutafakkir ilk bor siyosiy yetakchi tomonidan boshqariladigan obyekt sifatidagi omma tushunchasini ilmiy iste‘molga kiritdi. Uning fikriga ko‘ra, omma siyosatchining aslida nimani nazarda tutayotganligini fahmlashga qodir emas. Omma shunchaki, siyosatchining harakati o‘zida qanday taassurot qoldirayotgan bo‘lsa, shunday qabul qiladi. Makiavelli ehtiyoj yoki aqlning irodasiga bo‘ysunadigan odamlar va olomon - o‘zlarini zodagonlar yoki oddiy odamlar deb hisoblashlaridan qat‘i nazar, barcha odamlar duch keladigan his-tuyg‘ular, ehtirosalar, emotsiyalar makoni o‘rtasidagi farqni keltirib chiqaradi. Aqlli hukmdor ehtirosalardan foydalanishni bilishi kerak. Zotan, hukmdor barcha ezgu fazilatlarni o‘zida namoyon qila olmaydi. Shundan kelib chiqilsa, hukmdorning aslida qanday ekanligidan ko‘ra, uning tobelarga o‘zi haqida qanday taassurot qoldirganligi muhim ekanligi to‘g‘risida xulosaga kelish mumkin. Bu esa o‘z navbatida XVI asrdayoq shakllangan N.Makiavelli qarashlarining ongni manipulyatsiyalash orqali siyosiy hukmronlikka erishish borasidagi ta‘limotlar uchun g‘oyaviy asos

vazifasini bajarishida muhim omil bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, ongni manipulyatsiyalashga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalar rivojida Yevropada ro'y bergan burjua inqilobi uchun g'oyaviy asos hozirlagan mutafakkirlarning hissasi ham ulkan bo'ldi. Burjua qatlami oddiy aholida o'zlari amalga oshirgan inqilobni tabiiy hol sifatida ko'rsatish uchun ziyolilarning aqliy mehnat mahsullaridan unumli foydalaniladi.

Ayniqsa, burjua tafakkuriga nomuvofiq bo'lgan monarxiya boshqaruvi hamda unga bog'liq an'ana va qadriyatlar tizimini inkor qilishda gumanitar fan, xususan, falsafiy tadqiqotlarning natijalari hal qiluvchi o'rin tutdi. Jumladan, Angliyada amalga oshirilgan Nyuton kashfiyotlari konstitutsiyada tabiat qonunlari ham aks etib turishi g'oyasini isbotlashga xizmat qiluvchi argument vazifasini bajardi. Nyuton kashfiyotlaridan kelib chiqilsa, hattoki Quyosh ham tabiatda namoyon bo'luvchi gravitatsiya qonunlariga bo'ysunishi ma'lum bo'ldi. Yangi davrda yashab o'tgan taniqli ingliz mutafakkiri Tomas Gobbs o'zining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida "hammaning hammaga qarshi urushi" yoki "inson insonga bo'ri" degan tezisga asoslanuvchi burjua qatlamiga manfaatli g'oyani ilgari surdi. Buyuk fransuz inqilobining amalga oshishida esa ma'rifatparvarlar tomonidan amalga oshirilgan yarim asrlik g'oyaviy targ'ibotning o'rni beqiyos bo'ldi. Soddaroq qilib aytganda, eski teosentrik xurofotlardan xalq ongini tozalab, yangicha, fanga qarab mo'ljal olgan qadriyatlarni singdirish orqali inqilobchilar avlodini tayyorlashda ularning roli beqiyos bo'lgan.

Fransuz inqilobini diqqat bilan kuzatgan konservator mutafakkir ingliz E. Berk o'zining "Fransiyada ro'y bergan inqilob haqidagi mushohadalar" nomli asarida "kapitalning o'sishi bilan mazkur kapital bilan uzviy aloqa o'rnatgan kishilar sinfi ham o'sib bordi. Men siyosiy yozuvchilarni nazarda tutyapman.....Bir yo'nalishda tashkillangan asosda faoliyat olib organ mazkur yozuvchilar jamoatchilik fikriga katta ta'sir o'tkazadi. Chunki yozuvchilarning xayrixohligi va moddiy kapital farovonlik masalasi bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan xalq g'azabini so'ndirish borasida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qildi. Mazkur yozuvchilar o'z satiralarida juda bo'rttirib, ko'rsatilgan sud tizimi, aristokratiya, ruhoniylar faoliyati bilan shug'ullanuvchilar faoliyatidagi xatolarni qahr bilan qabul qiluvchi xalqni yangi entuziazmlar sari boshlaganlar. Ular jirkanch farovonlik va notinch va umidsiz qashshoqlik ittifoqi o'rtasidagi bog'lovchi demagogga aylandilar" [5, 78-79]. Shu tariqa Fransiyada shakllangan kapitalistik sinf adiblar, olimlar va mafkurachilarni o'z faoliyatlariga jalb qilgan holda ularning shuhratlaridan foydalanib, jamoatchilik fikriga shunday jiddiy ta'sir o'tkazdilar, natijada oddiy kambag'al aholining burjuaziyaga nisbatan dushmanlik kayfiyati so'nib, muammolarning barchasi eski tizim zimmasiga yuklandi. Shu ma'noda adolat va tenglik g'oyasi burjuaziya mafkurasining markaziy tushunchalariga aylandi. Natijada, hokimiyat tuzilmasida mafkurachilik instituti shakllanib, ular katta maosh evaziga ko'rinmas holda jamoatchilik fikrini boshqaruvchi tuzilmaviy element vazifasini bajara boshladilar. Fransuz mafkurachilari inson fikri, bilimi hamda muloqot jarayonlarini dasturlash maqsadida inson ma'naviy faoliyatining 2 ta turi doimiy nazorat qilinishi zarurligi borasidagi mulohazani ilgari surdilar. Ular Fransuz elitesini tarbiyalashni nazarda tutgan mafkuraviy kurs tabiiy fanlar, tilshunoslik (grammatika) hamda mafkuraviy fanlardan tashkil topuvchi 3 qismdan iborat bo'lgan. Shu tariqa ularning fikriga ko'ra, g'oyalar odam va olam haqidagi bilimlar hamda muloqot jarayonida xabar almashinish natijasida olinadigan axborot ko'rinishidagi 2 asosga tayangan holda singdirilishi lozim.

Mazkur xulosalar keyinchalik italiyalik mutafakkir Antonio Gramshi gegemoniya haqidagi ta'limotining shakllanishida g'oyaviy asos bo'lib xizmat qildi. Uning fikriga ko'ra, majburlash bilan bir qatorda ishontirish ham hokimiyatni amalga oshirishning zaruriy mexanizmi sanaladi. Davlatda qaysi sinfga mansub bo'lishidan qat'iy nazar hukmron tabaqa majburlash va rozi qilish kuchiga tayanadi. Yetarli darajadagi rozilik yoki ishonchning qozonilishini Gramshi gegemoniya deb ataydi. Gegemoniya – erishib bo'lgach, qotib qoladigan hodisa emas, aksincha doimiy tarzda takomillashtirilib borilishi zarur bo'lgan dinamik jarayon sanaladi. Gegemonlik nafaqat rozilikni, balki xayrixoh (faol) rozilikni ham nazarda tutadi, natijada esa xalq va boshqaruvchi elita xohishlari o'zaro mutanosiblashadi. Gramshiga ko'ra davlat "boshqariluvchilarning faol roziligiga erishish maqsadida hukmron sinfning o'z hokimiyatini oqlash va ushlab turish uchun tatbiq qiladigan nazariy va amaliy faoliyatlar yig'indisi sanaladi"[6,193-b]. Agar davlatning hamda hukmron sinfning asosiy kuchi gegemoniya ekanligi mulohazasidan kelib chiqilsa, siyosiy tartibotning barqaror turishi yoki

beqarorlashuvi masalasi aynan gegemoniyaga erishish yoki uni yo'qqa chiqarish usullari borasidagi savollar bilan belgilanadi. Gramshiga ko'ra, gegemoniyaning shakllanishi va parchalanishi molekulyar jarayonlarni eslatadi. U o'zida sinfiy to'qnashuvlarni emas, balki tafakkur hamda ongdagi kayfiyatning kichik porsiyalarda o'zgarib borishini anglatadi. Gegemoniya o'zida olam va odam, ezgulik va yovuzlik haqidagi tasavvurlar; ko'plab ramzlar va obrazlar, an'analar va xurofotlar, bilimlar va asrlar osha shakllangan tajribalar yig'indisini o'zida namoyon qiluvchi madaniy yadroga tayanadi. Mazkur yadro yaxlit va barqaror turgan vaqtda jamoaviy iroda uni saqlab qolishga intiladi. Mazkur yadroning buzilishi hamda jamoaviy irodaning beqarorlashuvi inqiloblar uchun zamin hozirlaydi. Mazkur sharoitning hosil qilinishi madaniy yadroga nisbatan molekulyar shakldagi tajovuz hisoblanadi. Buni ongda qo'qqisdan ro'y bergan yorishishga olib kelgan qandaydir nutq ko'rinishida tushunish nojoiz. Jamoaviy iroda ko'plab gazeta va jurnallar maqolalari, bahslar va suhbatlar orqali makon va zamon kontekstida harakatlarni muvofiqlashtirish hamda bir g'oyani doimiy tarzda takrorlash orqali shakllantiriladi. Soddarok qilib aytganda bu jarayon uzoq muddatli faol mafkuraviy amaliyot sanaladi [6, 205]. Madaniy yadroga gegemonlikni hosil qilish yoki uni barham toptirish uchun g'oyaviy dushmanlar bilan kurashish emas, balki o'rta statistik darajadagi kishilarning maishiy sohadagi fikrlarini o'zgartirish taqozo qilinadi. Bunda bir mulohazani u yoki bu shaklda qayta-qayta takrorlash kishilar ongiga ta'sir ko'rsatishning eng samarador usuli hisoblanadi. Mazkur qayta-qayta takrorlab singdirish usulining natijasida kishilar manipulyator tomonidan aytilgan fikrni aql bilan emas, balki ishonch va e'tiqod darajasida qabul qiladilar. Shuningdek, Gramshi mazkur fikrni isbotlovchi argument sifatida cherkov tomonidan ibodat bilan bog'liq marosimlarning muntazam ravishda takrorlanib bajarilishi hodisasini keltirib o'tadi.

Aynan axboriy urushlarga tayyorgarlik ko'rish doirasida ongni manipulyatsiyalashning ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalarining shakllanish jarayoni takomillashib bordi. Ayni turdagi ongni manipulyatsiyalash konsepsiyalarining rivojlanishida taniqli ideolog Zbignev Bjezinskiyning hissasi katta bo'lib, u dunyoning yaxlit geopolitik manzarasi va butunjahon integratsiyasini nazarda tutuvchi "mondializm" konsepsiyasini ilgari surdi. XX asrdagi Yevropalik mondialistik g'oyalarni ilgari surgan siyosiy mutafakkirlardan farqli ravishda Zbignev Bjezinskiy egotsentrik ruhdagi mutloq dunyo hukmronligi g'oyasini ilgari surdi. Bjezinskiy tomonidan ilgari surilgan dunyo siyosiy manzarasining mondialistik talqiniga ko'ra, AQSh butunjahonning mafkuraviy markazi hisoblanadi [7, 64]. Mazkur konsepsiya kishida AQShda yuqorida aytilgan g'oyalarni amalga oshirish shtabi yaratilgandek taassurot qoldiradi. Go'yoki mazkur shtab joriy hokimiyat tuzilmasiga paralel ravishda muayyan tuzilmaga ega bo'lib, u o'z ichiga strategik tadqiqot institutlari, yuzlab tahlilchilar va mafkurachilarni qamrab oladi. Go'yoki, Bjezinskiy talqiniga ko'ra, amerika geostrateglari "mondializm" konsepsiyasini amalga oshirish mexanizmi sifatida hukumatlardan yuqori turuvchi BMT, YUNESKO va ularning qo'mitalari hamda komissiyalarini yaratishgan. Unga ko'ra, Xalqaro munosabatlar bo'yicha Kengash va Bilderberg klubi kabi tashkilotlar bevosita AQShning rahbarligida faoliyat olib boradi. Uning yetakchilari 1973 yilda 200 ta a'zodan iborat bo'lgan, Rokfellarlar oilaviy klani tomonidan boshqariladigan uch yoqlama komissiyani shakllantirishdi. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, Yevropa, AQSh va Yaponiyadagi yetakchi siyosatchilar ayni tashkilotning oddiy ijrochi hodimi sanaladi. Uch yoqlama komissiyaning Zbignev Bjezinskiy boshchiligidagi aqliy markaz qismi dunyoda amerika yetakchiligidagi yagona boshqaruv tizimiga o'tishning bir necha variantlarini ishlab chiqqan.

Axborot urushlari sharoitida tinch va harbiy vaziyatlar boshqaruv jarayonida birdek axamiyat kasb etmoqda. Axborot urushlari sharoitida tinchlik yo'li bilan amalga oshiriladigan hurujlarga misol qilib saylovlar arafasida turli xil manipulyativ texnologiyalar bilan kishilar ongini boshqarishga bo'lgan urinishlarni keltirish mumkin. Boshqacharoq qilib aytganda axborot urushlari sharoitida jamoatchilik fikri qaror qabul qilish jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi omil sanaladi. Shu ma'noda jamoatchilik fikrini shakllantirish va boshqarishning turli modellari yuzaga kelishi ta'biy xol sanaladi.

Ongni manipulyatsiyalashning madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyalari nazariy-metodologik jihatdan sohalararo tadqiqot predmeti sanaluvchi madaniyatning sotsiodinamikasi ta'limoti hosil qilgan bilimlarga tayanadi. U o'z ichiga madaniyat mahsuli g'oyalar, faktik

ma'lumotlar, aniqrog'i, badiiy obrazlar, musiqiy asarlar singari madaniyat mahsullarini yaratish, saqlash, uzatish hamda ularning idrok qilinishi borasidagi bilimlarni qamrab oladi. Ta'lim nazariyalari, til nazariyalari, axboriy fanlar shular jumlasidandir. Albatta, madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyasi ongni manipulyatsiyalashning psixologik konsepsiyalari va Gramshining gegemoniya nazariyasi bilan muayyan darajada aloqadorlik kasb etadi. Ammo uning markazida boshqarilishi mumkin bo'lgan ulkan tizimda harakatlanuvchi madaniyat elementlari haqidagi tasavvurlar yotadi. Tizim elementlarining boshqarilish va nazorat qilish mumkinligi xususiyati madaniyat is'temolchilarida muayyan xulq-atvor modelini shakllantirish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Fransuz inqilobining mafkurachilari sanaluvchi marifatparvar mutafakkirlar tilga hukmronlik qilishning zaruriy elementi sifatida qaradilar. Bu jarayonda ular huddi laboratoriyada muayyan tadqiqot amalga oshirilganda zarur bo'ladigan tartibot singari tilni jamoatchilik ongni boshqarishning muhim vositasi sifatida dasturlash zarurligi g'oyasini ilgari surdilar. Ana shunday mafkurachilardan biri sanalgan Lavuaze kimyo tilini ishlab chiqdi. Uning asarlarida ilgari surilgan g'oyalarning falsafiy qiymati birgina fan doirasida cheklanib qolinmaganligi bilan belgilanadi. Qolaversa, mazkur davrda raqamlar tili ham manipulyatorlarning nishoni o'laroq kishilar ongiga ta'sir o'tkazishning muhim vositasiga aylandi. Bunda raqamlar tilda ifodalangan sifatli ko'rsatkichlarning yashirin ma'nolarini ochib beruvchi aniq miqdoriy indikator o'laroq talqin etildi. Fransuz inqilobi mafkurachilarining ongni manipulyatsiyalash nazariyasi borasida erishgan yutuqlaridan biri sifatida olamni idrok qilishning metrik tizimini ishlab chiqqanliklarini ko'rsatish mumkin. Mazkur o'lchash tizimini ishlab chiqqan mutafakkir va mafkurachilar uni bevosita til va bilimlar sohasiga tadbiiq qildilar. Ayni davrda mulkdorlar sinfining istiqboldagi hukmronligini ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladigan yangi tipdagi maktablar vujudga kela boshladi. Mazkur maktab sinflarida ikki toifa insonlar yetishtirildi. Ularning birinchi toifasi miqdoran kamchilikni tashkil qilib, ularga jamoatchilik ongni boshqarish bilan bog'liq ko'nikmalar o'rgatildi. Ikkinchi toifa esa, manipulyativ ta'sirlarga tez beriladigan ko'pchilik – omma o'laroq shakllantirildi. Bitta olim tomonidan yozilgan bir xil tipdagi o'quv adabiyotlari yuqoridagi ikki toifa uchun turlicha mazmun kasb etgan. Shu tariqa maktablar sinfiy jamiyat fabrikasiga aylanib bordi.

Garchi madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyasi doirasidagi izlanishlarda madaniy mahsulotlar jamiyatdagi harakatining tuzilmaviy qonuniyatlarini alohida habar hamda muayyan shaxs muammolarini istisno qilgan holda miqdoriy nuqtayi nazardan tahlil qilsa ham bunday tadqiqotlarning formal xulosalari va natijalaridan inson ongiga ta'sir o'tkazish jarayonida keng foydalanish mumkin. Ma'lumki, ongi manipulyatsiya qilishga qaratilgan har qanday jarayon muayyan darajada auditoriya bilan hisoblashish, unga moslashishni taqozo qiladi. Buning uchun eng avvalo auditoriyaning madaniy profili, tili, tafakkur uslubi hamda axborotni qabullash xususiyatlari to'g'risida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish zarur. Bunday ma'lumotlarga esa madaniyatning sotsiodinamikasi metodologiyasi imkoniyatlari orqali erishish mumkin. Texnologik jihatdan nisbatan murakkabroq manipulyativ dasturlarda nafaqat auditoriyaga moslashish balki unda manipulyativ habarni qabul qilish uchun imkon beruvchi madaniy muhit yaratish talab qilinadi. Uning natijasida auditoriyaning kayfiyati, fikri va xoxish istaklari o'zgarib, auditoriya manipulyator dasturiga mos holga keladi. Shu nuqtayi nazardan mazkur konsepsiya doirasidagi izlanishlarni ham alohida tadqiqot sohasi sifatida tavsiflash mumkin.

Ayni tadqiqot yo'nalishidagi madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyasining xulosalariga ko'ra, burjuaziya jamiyati sinfiy jamiyatdan farqli ravishda mozaykali madaniyat deb ataluvchi yangicha madaniyat tipini yuzaga keltirdi.

Agar ilgari, gumanitar madaniyat davrida bilim va g'oyalar majmuasi tartibli, ierarxik tarzda tuzilgan, asosiy mavzular va "abadiy savollar" "skeletlari"ga ega bo'lgan bo'lsa, endi zamonaviy jamiyatda madaniyat parchalanib ketdi. Tasodifiy, o'zaro kam aloqa kasb etuvchi va tuzilma hosil qiluvchi tushunchalar mozaikasiga aylandi.

Gumanitar bilimlar genetik matritsa mexanizmi vazifasini bajargan universitetlar orqali avloddan-avlodga uzatildi. Mazkur bilimlar qanday daraja va hajmda taqdim etilishidan qat'iy nazar

universum, borliq haqida yaxlit tasavvur hosil qildi. Ilmiy sohalar mazkur madaniyatning tuzilmaviy o'zagi bo'lib xizmat qildi. Aksincha, mozaykali madaniyat esa umumiy habarlar oqimining alohida parchalari ko'rinishida qabul qilinadi. Ommaviy axborot vositalari mutaxassisi A. Molning ta'kidlashicha, ushbu madaniyatda "bilimlar assimilyatsiya vaqti, uyg'unlik yoki g'oyalar assotsiatsiyasi bo'yicha oddiy, tasodifiy yaqinlik munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan tarqoq parchalardan iborat. Mazkur parchalar mantiqiy tuzilma hosil qilmasada, avvalgi mantiqiy aloqalardan ko'ra ko'proq yaxlitlik hosil qiladi. Bu esa o'z navbatida gumanitar madaniyatning to'qimasimon aloqalaridan kam bo'lmagan darajada bilimlar ekranida mustahkam zichlik va yahlitlik hosil qiladi [8, 108].

Mozaik madaniyat o'zini-o'zi hosil qilishi uchun "sub'ektlar fabrikasi" deb nomlanuvchi yangi maktabni shakllantirdi. U esa o'z navbatida omma odami fenomenini yuzaga keltirdi. Ommaga aylangan odamning yaqqol ko'rinishi esa, olamon bo'lib, u manipulyatsiya nishoni yo'naltiriladigan qulay ideal ob'ekt sanaladi. Qolaversa, olamon o'zini vujudga keltirgan madaniyat bilan mutanosiblik kasb etib, deyarli birlashib ketadi. A. Molning ta'kidlashicha, "mozaik madaniyat muhitida bilim an'anaviy tarzda ta'lim tizimi orqali emas, balki, OAV yordamida shakllantiriladi" [8, 108]. Shu ma'noda, A. Molning fikriga ko'ra, muayyan jamiyat miyasini yuvish orqali manipulyatsiyani amalga oshirish uchun bir necha avlod bunga jalb qilinadi. Sodaroq qilib aytganda, ular ongiga gumanitar madaniyat bilimlari o'rniga mozaik madaniyat bilimlarini singdirish uchun an'anaviy universitet ta'lim tizimi buziladi. Buning uchun manipulyatorlardan muayyan maktab va OAV singari instrumentariyga ega bo'lish talab qilinadi.

Xulosa va takliflar

1. Ongni manipulyatsiyalash fenomeni qadim svilizatsiyalar davridan buyon turli mutafakkir va tadqiqotchilar uchun izlanish predmeti vazifasini bajarib kelayotganligi bois, uning kategorial mazmuni ham lokal va xronologik xilma-xillik kasb etadi. bu esa uni konseptualashtirish borasida muayyan metodologik chalkashliklarning yuzaga kelishida jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi omil o'laroq namoyon bo'ladi.

2. Bu esa o'z navbatida, mazkur fenomen haqidagi tasavvurlar evolyusiyasini turli svilizatsiyalar tafakkur xususiyatlari hamda xilma-xil konsepsiyalar kesimida ko'rib chiqish zaruratini yuzaga chiqaradi.

3. Ongni manipulyatsiyalash borasidagi tasavvurlar qadimgi sharq svilizatsiyalarida emotsional ta'sir ko'rsatish usullariga tayangan holda, amaliy xususiyat kasb etgan bo'lsa, qadimgi g'arb svilizatsiyalarida u mantiqiy-ratsional hiylalar asosida ishontirish qoidalarini nazarda tutuvchi alohida tadqiqot sohasi o'laroq institutsionallashti.

4. Ijtimoiy-siyosiy konsepsiyalarda omma, ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy qatlamlar, ijtimoiy sinflar hamda davlat faoliyati sohalar harakatlanuvchi shaxs hisoblanadi. Bunday konsepsiyalarda faol kamchilikning nafaol ko'pchilik tomonidan manipulyatsiyalanishi nazarda tutiladi. Mazkur manipulyatsiya jarayoni lokal hamda global miqyosda ham birdek amalga oshirilishi mumkin.

5. Ongni manipulyatsiyalashning madaniyatning sotsiodinamikasi konsepsiyalari nazariy-metodologik jihatdan sohalararo tadqiqot predmeti sanaluvchi madaniyatning sotsiodinamikasi ta'limoti hosil qilgan bilimlarga tayanadi. U o'z ichiga madaniyat mahsuli g'oyalar, faktik ma'lumotlar, aniqrog'i, badiiy obrazlar, musiqiy asarlar singari madaniyat mahsullarini yaratish, saqlash, uzatish hamda ularning idrok qilinishi borasidagi bilimlarni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рикер, П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике [Текст] / П. Рикер. - М.: Медиум, 1995.
2. Немов, Р.С. Психологическое консультирование. [Текст] : Учебник для вузов / Р.С. Немов. - Изд: ВЛАДОС, 2003.
3. Маркс, К. Сочинения [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - Т. 20. - М.: Политическая литература, 1970.
4. Карпов, А.В. Психология менеджмента [Текст]: учеб. пособие / А.В. Карпов. - М.:

- Гардарики, 2005.
5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. - М.: Алгоритм, 1999.
 6. Грамши, А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3: Тюремные тетради / А. Грамши. - М.: Изд. иностр. лит., 1957.
 7. Лисичкин, В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. - М.: Институт социально-политических исследований АСН, 1999.
 8. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. - М.: Прогресс, 1973.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000